

Boz Irk Sığırlarda *Kappa-Kazein* (κ -*Kazein*) Geninin Moleküler İzleri: Haplotip Temelli Bir Yaklaşım

Adem KABASAKAL^{1*}

¹ Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi, Susurluk Tarım ve Orman Meslek Yüksekokulu, Susurluk, Balıkesir

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): akabasakal@bandirma.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı, Boz ırk sığırlarda κ -kazein geni haplotiplerini analiz etmektir. Boz sığırlarda 7 SNP'den türeyen 28 farklı haplotip tespit edilmiştir. SNP1–SNP3 arasında Blok 1, SNP5–SNP6 arasında Blok 2 olarak tanımlanan iki haplotip blok yapısı belirlenmiştir. İki blokun oluşturduğu baskın haplotip kombinasyonları populasyonun %60'ından fazlasını oluşturmaktadır. SNP4 ve SNP7 blok yapısına dahil olmadığı tespit edilmiştir. 13 haplotip ise tekil (singleton) olarak görülmektedir. 7 polimorfik bölgede 21 çiftli karşılaştırmada sonucunda 10 anlamlı olduğu bulundu. Haplotip çeşitliliği $Hd=0.9724$, nükleotid çeşitliliği (π) 0.00409, ortalama nükleotid farkı 2.63898 olarak hesaplanmıştır. Nötralite testlerinden tespit edilen Tajima's D (2.161, $P<0.05$) ve $Fu'sFs$ (-19.157, $P<0.05$) değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen bulgular, Boz ırk sığırlarda κ -kazein gen bölgesinin genetik çeşitliliğinin yüksek olduğunu ve populasyonda varyantların yaygın şekilde dağılmış olduğunu ortaya koymaktadır.

Molecular Traces of the *Kappa-Casein* (κ -*Casein*) Gene in Boz Cattle: A Haplotype-Based Approach

Abstract

The aim of this study was to analyze the κ -casein gene haplotypes in Grey Steppe breed cattle. Twenty-eight different haplotypes derived from seven SNPs were identified in Grey cattle. A two-haplotype block structure, designated as Block 1 between SNP1 and SNP3 and Block 2 between SNP5 and SNP6, was identified. Dominant haplotype combinations formed by these two blocks accounted for more than 60% of the population. SNP4 and SNP7 were not included in the block structure. Thirteen haplotypes were observed as singletons. Of the 21 pairwise comparisons at seven polymorphic sites, 10 were found to be significant. Haplotype diversity was calculated as $Hd=0.9724$, nucleotide diversity (π) was 0.00409, and the mean nucleotide difference was 2.63898. The Tajima's D (2.161, $P<0.05$) and $Fu'sFs$ (-19.157, $P<0.05$) values determined from neutrality tests were found to be statistically significant. The findings reveal that the genetic diversity of the κ -casein gene region is high in Grey Steppe breed cattle and that the variants are widely distributed in the population.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :28.04.2025
Kabul Tarihi :30.05.2025

Anahtar Kelimeler

Boz ırk sığır
haplotip
 κ -kazein geni

Research Article

Article History

Received :28.04.2025
Accepted :30.05.2025

Keywords

Grey Steppe breed cattle
haplotype
 κ -casein gene

1. Giriş

Süt verim yönlü sığırlarda süt miktarı ve kalitesi çok sayıdan gen tarafından belirlenir. Bu genlerin ifadesi genetik ve çevre faktörlerine değişiklik gösterir. Sığırlarda süt proteinleri süt kalitesini belirlemede en önemli parametrelerden biridir. Süt proteinleri, %80 suda çözünmeyen α -1, α -2, β ve κ -kazein ile %20 suda çözünen α -laktoalbumin ve β -laktoglobulin oluşturmaktadır (Wefak ve ark., 2023). Sığır κ -kazein proteini, kazein fraksiyonları içinde özel bir yere sahiptir. Süt stabilitesinde ve özellikle peynir teknolojisinde önemi büyüktür. Bunun yanında κ -kazein inamfoter özelliğinden dolayı sitotoksik zehirlenmelere neden olan hastalıklara karşı antibakteriyel aktivite göstererek hastalıklara karşı hastalık direnci oluşturmada önemli rol oynar (Chen ve ark., 2008). κ -kazein'in üzerinde yapılan birçok çalışma A ve B varyantlarının farklı biyolojik aktivite gösterdiği, süt üretimi ve süt ürünlerini işleme teknolojisi öneme sahip olduğunu bildirmektedir. Ekonomik açıdan önemli özellikleri etkileyen genlerin tanımlanması ve genomik seçim araştırmalarında kullanılması, moleküler teknolojideki gelişmeler sayesinde mümkün olmuştur (Bilici, 2024). κ -kazein gen varyasyonlarının süt verimi ve kalitesi (yağ ve protein içeriği) ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Wefak ve ark., 2023). B alleli ile yüksek süt yağı ve protein içeriği ile sert peynir üretimi ve verimi ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Pishchan ve Sylychenko, 2021). BB genotip ineklerden elde edilen sütlerin daha yüksek süt proteinine sahip olduğu ve bu sütlerden elde edilen peynirlerin AA genotipine göre daha hızlı ve kısa sürede pıhtılaşarak daha sert ve yüksek peynir verimi ile ilişkili olduğu görülmektedir (Pishchan ve Sylychenko, 2021; Keating ve ark., 2007). Özdemir ve Doğru (2005) yaptıkları çalışmada BB genotip sıklığı arttıkça daha yüksek yağ verimi, AB genotip sıklığı arttıkça daha yüksek süt üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Demirel ve Çak (2025) Konya ilindeki yaptıkları çalışmada yüksek yağ verimini AA genotipinde tespit etmişlerdir. κ -kazein gen polimorfizmi 1964'ten beri bilinmekte olup,

sığırlarda κ -kazein geni 1988'de izole edilip ve bu genin yapısı tanımlandı (Ladyka ve ark., 2021). Kromozom 6'da (6q31) yer alan κ -kazein geni, beş ekzona bölünmüş olup 13 kb'lik bir diziye sahiptir ve 4. ekzonda bulunur (Caroli ve ark., 2009; Chen ve ark., 2008; Wefak ve ark., 2023.). κ -kazein geni tarafından kodlanan ve 169 aminoasitten oluşan bir fosfoproteindir (Keating ve ark., 2007). Sığır sütünde tanımlanan protein polimorfizmleri arasında şu ana kadar κ -kazein için (A, A1, B, B2, C, D, E, F1, F2, G1, G2, H, I, J) 14 varyant tanımlanmıştır (Vanvanhossou ve ark., 2021). 136 ve 148. aminoasitler belirleyici kodonlardır. κ -kazein geninin A ve B alleleri, bütün sığırlarda görülen temel allelerdir. κ -kazein A allelinde 136. kodon treonin (ACC), 148. kodon aspartik asit (GAT), B allel izolösün (ATC) ve alanindir (GTC) ifadesi A allelinde 136. kodon treonin (ACC), 148. kodon aspartik asit (GAT) iken, B allelinde bunlar izolösün (ATC) ve alanindir (GTC). (Kaminski, 1996). H alleli için 135. kodonda treonin/izolösün (ACC/ATC) ve A1 alleli 150. kodondaki prolinin (CCA/CCG) ve 168. kodonda alanin (GCA/GCG) üçüncü pozisyonlarında sessiz mutasyon şeklinde görülmektedir (Caroli ve ark., 2009, Keating ve ark., 2007). Bunların dışındaki alleller incelendiğinde B2, D, F1, F2, G1, I ve J allellerinin görülme sıklığı düşüktür. Sığır ırkları arsında görülme sıklığına bakıldığında A, A1, B, H ve I alleles in *B. taurus* ve *B. indicus*, G2 alleli *B. grunniens*, J alleli *B. Taurus* ve *B. javanicus* ve B2, C, D, E, F1 ve G1 alleleri *B. taurus* 'ta rastlanmaktadır (Caroli ve ark., 2009). Genetikte haplotip; kromozomlar üzerinde beraber aktarılan ve tek bir birim olarak kalıtımla geçen birbirleriyle ilişkili gen grupları veya DNA dizisi olarak ifade edilir (International HapMap Consortium 2003). Genelde, kendi aralarında yakın bağlantılı gen gruplarının allel dizileridir (Örenay ve Dündar, 2012). İstatistiksel açıdan haplotipler, birbiriyle bağlantılı olan kromozom çiftinin birinin üstünde bulunan SNP (Tekli Nükleotit Polimorfizm) dizileridir. Belirli bir haplotip kümesindeki bazı allellerin belirlenmesi sayesinde söz konusu bölgedeki diğer polimorfik konumların da

belirlenebilmesi istatistiksel bağlantı sayesinde düşünülmektedir (International HapMap Consortium, 2005). SNP'ler, tek bir kromozom üzerinde ortak atadan genetik geçiş olarak alınan bir dizi tek nükleotid polimorfizminden meydana gelmektedir. Çoğunlukla SN'lerin oluşturduğu genler birbirinden ayrı olarak ifade edilmelerine rağmen birlikte ortak atadan ve aynı kromozomdaki birbirine yakın bölgelerde yer alan genetik olarak bağlanmış gen gruplarındaki alleller belirli kombinasyonlar oluşturur. Ancak SNP'ler üzerinden yapılan analizler çoğunlukla tek baz düzeyinde sınırlı kalmakta ve ardışık SNP'lerin birlikte oluşturduğu haplotip yapıları, genetik bağların ve evrimsel geçmişin daha detaylı anlaşılması açısından göz ardı edilebilir. Haplotip analizi, özellikle bağlantı dengesizliği (LD) ve seçim işaretleri gibi genomik yapıların daha iyi yorumlanmasını sağlar (Kerchner, 2005). Sığır genomu üzerinde yapılan yoğun çalışmalar ışığında, belirlenen alleller ve oluşan haplotipler ile birçok özellik ilişkilendirilmiştir. Sığır yetiştiriciliğinde genetik çeşitliliğin belirlenmesi ve korunması, ırkların verimliliği ve hastalıklara direnç gibi özelliklerin iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler), genom düzeyinde varyasyonun incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. SNP temelli analizler, popülasyon yapısının, allel frekanslarının ve genetik çeşitliliğin belirlenmesinde etkili bir araç sunmaktadır. Verim ile ilişkilendiren markörlerin oluşturulmasında ve genetik seleksiyonda yardımcı olmaktadır. Hatta bu sayede birçok sığır genetik kusuru keşfedilmesine yol açmıştır. Örneğin sığırlarda dokuz homozigot haplotipin embriyo ölümleri ve ölü doğumlara sebep olabileceği bildirilmektedir (Georges, 2019). Haplotip bilgisi, bir genin evrimsel gelişimi, protein yapısı ve işlevindeki farklı amino asit değişim kombinasyonlarının sonuçlarını anlamamıza yardımcı olacaktır. Sığır türleri üzerinde *κ-kazein* protein varyantlarının farklı işlevsel aktivitesi, *κ-kazein* geninde bulunan çeşitliliği tanımlamak ve karakterize etmek için bir ilgi odağı haline gelmektedir (Chen ve ark., 2008).

Bu çalışmada, daha önce tarafımızdan yürütülen bir projede elde edilen SNP verileri kullanılarak Boz ırk sığırlarda *κ-kazein* geninin haplotip yapıları analiz edildi. İlk çalışmada yalnızca SNP frekansları değerlendirilmişken, bu çalışmada SNP'lerin kombine edilmesiyle oluşan haplotip blokları ve bağlantı dengesizliği desenleri ortaya konulmuştur. Böylece, söz konusu popülasyonun genetik yapısına dair daha derinlemesine bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Veri kaydı

Bu araştırmada daha önce tarafımızdan yürütülen ve Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 2011-053 nolu "Türkiye yerli sığır ırklarından Boz Irk'daki süt verimini ve bileşimini etkileyen Kappa-kazein geninin moleküler analizi" adlı projeden elde edilen veriler kullanılmıştır. Önceki çalışmada 88 Boz ırk sığıra ait kan numunelerinden, *κ-kazein* için belirlenen gen bölgesinin için, izole edilen genomik DNA'dan, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltıldı. Elde edilen PZR ürünlerinden DNA dizileri oluşturuldu.

2.2 Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve dizileme

κ-kazein için belirlenen gen bölgesi için önceki çalışmada 25 µL ürün için PZR protokolü; 7.0 µL kalıp DNA, her bir primerden 2.5 µL; 2.5 µL d NTP (2mM), 2.5 µL buffer, 1.5 µL MgCl₂, 1.0 µL of DMSO, 0.5 µL taq polimeraz ve 5.0 µL of distile su kullanılmıştır. PZR programı; 95 °C 5 dk 35 döngü için; 94 °C'de 30 sn 52 °C'de 30 sn, 72 °C'de 40 sn ve 72 °C'de 5 dk uzatma şeklinde uygulandı. *κ-kazein* için primer dizileri için daha önceden rapor edilen 5'-ATGGAGTCAATTACTCACC-3' (forward) ve 5'-AAATCATGGTAGACAGTGTGA-3'(revers) primer dizileri kullanıldı (Chernek ve Bulla, 2002). *κ-kazein* geni için çoğaltılan 645 bp uzunluğunda PZR ürünlerinden DNA dizilemesi yaptırıldı.

2.3 Dizi analizi, SNPlerin belirlenmesi ve haplotip analizi

Elde edilen DNA dizilerin dijital olarak hizalanması ve analizi için BioEdit 7.0.4.1 yazılım programı kullanıldı (Hall, 1999). FinchTV v1.4 (Geospiza, Seattle, WA) programlarıyla ile kromatogram kalitesi kontrol edilerek, sonrasında homozigot/heterozigot SNPler belirlendi. SNP'lerin bulunduğu haplotip blokları Haploview sürüm 4.2 (Barrett ve ark., 2005) kullanılarak hesaplandı.

3. Bulgular

Bu çalışma, Boz ırk sığır κ -kazein gen bölgesinden elde edilen sonuçların tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1'de verilmiştir. 88 Boz ırk sığıra ait 645 bp uzunluğundaki κ -kazein gen bölgesi dizi verileri analiz edilmiş ve toplam 7 polimorfik bölge saptandı. Tablo 2 de SNP pozisyonları ve allelleri verilmiştir. 7 SNP'den türeyen 28 farklı haplotip tespit edildi. Haplotip çeşitliliği ($H_d = 0.9724$) tespit edildi. Yüksek haplotip çeşitliliği, populasyonda zengin bir genetik varyasyon varlığına işaret etmektedir.

Tablo 1. Boz ırk sığır κ -kazein geni temel tanımlayıcı istatistikleri

Table 1. Basic descriptive statistics of the κ -casein gene in grey steppe breed cattle

Göstergeler	Sonuç
Toplam sekans sayısı	88
İncelenen bölge uzunluğu	645 bp
Polimorfik bölge (SNP) sayısı	7
Toplam haplotip sayısı (h)	28
Haplotip çeşitliliği (H_d)	0.9724
Nükleotid çeşitliliği (π)	0.00409

Analiz sonucunda tespit edilen toplam 7 değişken (polimorfik) bölge ve bu bölgeler arasında yapılan 21 çiftli karşılaştırmanın 10'u ki-kare testi ile anlamlı bulundu. Bonferroni düzeltmesi sonrası 5 karşılaştırmanın anlamlılığı korunmuştur. Haploview programının "CheckMarkers" sekmesinden alınmış ve analizde kullanılan 7 SNP'nin kalite ölçütlerini özeti Tablo 2'de verilmiştir.

SNP7nin Hardy-Weinberg dengesinde olmadığı görülmektedir. %100 genotiplendirme oranı veri eksikliğinin olmadığını göstermektedir. MAF (Minör Allel Frekansı) 0.05'in üzerinde olduğu, analiz için uygun olduğu görülmektedir. Özet olarak veriler haplotip analizi ve LD hesaplamaları için uygun ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Boz ırk sığır κ -kazein geni SNP, heterozigot, genotip ve allel frekansları

Table 2. Grey steppe breed cattle κ -casein gene SNP, heterozygote, genotype and allele frequencies

SNP Adı	Pozisyon (bp)	GözHet	BekHet	HWp	%GenO	MAF	Alleller
SNP1	0	0.364	0.425	0.2434	100.0	0.307	C:T
SNP2	3	0.409	0.456	0.4256	100.0	0.352	C:T
SNP3	39	0.386	0.397	0.3970	100.0	0.273	A:C
SNP4	46	0.091	0.107	0.4739	100.0	0.057	A:G
SNP5	100	0.489	0.446	0.5439	100.0	0.335	A:T
SNP6	108	0.466	0.460	1.0000	100.0	0.358	A:T
SNP7	419	0.034	0.137	3.6453E-6	100.0	0.074	C:T

GözHet: Gözlenen Heterozigotluk, **BekHet:** Beklenen Heterozigotluk, **HWp:** Hardy-Weinberg dengesine uygunluk testi p-değeri, **GenO:** Genotiplendirme oranı, **MAF:** Minör Allel Frekansı

Haploview analizine göre elde edilen haplotip blokları Şekil 1'de görüldüğü gibi SNP1–SNP3 arasında Blok 1, SNP5–SNP6 arasında Blok 2 olarak tanımlanan iki haplotip blok yapısı belirlenmiştir. Bu iki bloğun

oluşturduğu baskın haplotip kombinasyonları populasyonun %60'ından fazlasını oluşturmaktadır. LD plotunda yüksek D' ve r^2 değerleriyle tanımlanan bu bloklar, ilgili bölgenin kalıtsal olarak birlikte aktarıldığını

göstermektedir. SNP4 ve SNP7 düşük LD değerleri nedeniyle blok yapısına dahil olmamıştır. DnaSP analizinde saptanan 28 haplotipten baskın haplotipleri Hap_2 ve Hap_8 olduğu görülmüş olup, her biri

populasyonun %16'sını temsil etmektedir. 13 haplotip ise tekil (singleton) olarak görülmüş, bu da nadir varyant bolluğunu gösterir. Nükleotid çeşitliliği (π) 0.00409, ortalama nükleotid farkı 2.63898 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 1. Boz ırk sığır κ -kazein geni haplotip blokları

Figure 1. Haplotype blocks of the κ -casein gene in Grey Steppe breed cattle

Şekil 2’de, bloklar arası bağlantı kalıpları populasyondaki kombinasyon oranlarına göre görselleştirilmiştir. Blok 1 (SNP1–SNP3) ve Blok 2 (SNP5–SNP6) bölgelerinde gözlenen en yaygın haplotip kombinasyonlarını

görülmektedir. Blok 1’de CCA (%35.8), TCA (%27.2) ve CTC (%25.4) dizilimleri öne çıkarken, Blok 2’de görülme sıklığına göre haplotipler sırasıyla, AA (%61.8), GT (%31.1) ve AT (%4.7)’dir.

Şekil 2. Blok bazlı haplotip kombinasyonları ve frekansları

Figure 2. Block-based haplotype combinations and frequencies

Şekil 3’de, polimorfik bölgeler arasındaki bağlantı dengesizliği (LD) ile nükleotid mesafesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. DnaSP analizine göre r^2 değeri mesafe arttıkça

azalma eğilimindedir. Bu durum, κ -kazein gen bölgesinde LD'nin mesafeye bağlı olarak zayıfladığını göstermektedir ($r^2 = 0.1511$).

Şekil 3. Bağlantı dengesizliği (LD) ile fiziksel mesafeler arasındaki ilişki

Figure 3. Relationship between linkage disequilibrium (LD) and physical distances

Tablo 3’de nötralite testi sonuçları verilmiştir. Nötralite testlerinden Tajima’s D (2.16122) (Tajima, 1989) ve Fu’sFs (-19.157) (Fu, 1997) istatistiksel olarak anlamlı

bulunmuş ($P < 0.05$), popülasyonda seleksiyona uğramış bir varyantın varlığını işaret etmektedir. Fu and Li’s D* ve F* testleri ise anlamlılık eşliğinde yer almamaktadır.

Tablo 3. Nötralite testleri ve istatistiksel sonuçları

Table 3. Neutrality tests and statistical results

Test	İstatistik	P-değeri	Yorum
Tajima’s D	2.161	< 0.05	Seleksiyon veya genetik darboğaz
Fu’sFs	-19.157	< 0.05	Pozitif seleksiyon / genetik genişleme
Fu & Li’s D*	1.202	> 0.10	Anlamlı değil
Fu & Li’s F*	1.799	> 0.10	Anlamlı değil

4. Tartışma

SNPler ortak atadan nesilden nesile genetik olarak geçen ve aynı kromozomda oluşan gen grupları oluşturmaktadır. SNPler tek başlarına analiz edildiğinde sınırlı kalmasına rağmen, SNP gruplarının oluşturduğu haplotip yapıları evrimsel süreç ve genetik bağlantı daha iyi anlamamıza olanak sağlamaktadır (Kerchner, 2005). Boz ırk sığırlarda, 645 bp’lik κ -kazein bölgesinde tespit edilen 7 SNP’den türeyen 28 farklı haplotip tespit edildi. Yüksek haplotip çeşitliliği ($H_d = 0.9724$), popülasyondaki κ -

kazein geninde oldukça fazla polimorfizm ve zengin bir genetik varyasyon varlığına işaret etmektedir. Aynı zamanda bu kadar kadar yüksek bir çeşitlilik, popülasyonda oldukça zengin bir gen havuzu oluşmasına olanak sağlamaktadır. Nükleotid çeşitliliği popülasyondaki iki rastgele bireyin aynı pozisyondaki nükleotidlerinin farklı olma olasılığıdır. π değeri sifira yaklaştıkça nükleotid çeşitliliği yönünden varyasyonun azlığı ve popülasyonda homajenite söz konusudur. π değeri 0.002-0.01 arasında ise

çoğu doğal popülasyonda görülür ve dengeli bir evrim olarak yorumlanır (Barrett ve ark., 2005). Nükleotid çeşitliliği ($\pi=0.00409$), aynı DNA pozisyonlarında ortalama olarak %0.409 oranında farklılık gösteriyor. Diğer bir ifade ile her 1000 bazda yaklaşık 4 nükleotid farklılığı söz konusudur. Bu sonuca göre değeri düşük-orta düzey genetik farklılık sonucun açığa çıkmaktadır. Bu çeşitlilik, genetik analizler (LD, haplotip, filogeni, seleksiyon vb.) için anlamlı ve değerlidir. Haploview analizine göre 2 haplotip bloğu oluşmuştur. SNP1–SNP3 arasında Blok 1, SNP5–SNP6 arasında Blok 2 olarak tanımlanan iki haplotip blok yapısı belirlenmiştir. LD plotunda yüksek D' ve r^2 değerleriyle tanımlanan bu bloklar, ilgili bölgenin kalıtsal olarak birlikte aktarıldığını göstermektedir. Blok 1 ve Blok 2 arasındaki 0.77 (%77) oranında birlikte kalıtıldığını göstermektedir. Bu oran yüksek LD anlamına gelir ve genetik olarak birlikte kalıtılan bir segmenti temsil ediyor olabilir. SNP4 ve SNP7 düşük LD değerleri nedeniyle blok yapısına dahil olmamıştır. 7 polimorfik bölgede 21 çiftli karşılaştırmada sonucunda 10 anlamlı bulundu. Bu durum, oluşan haplotiplerin baskınlıkları arasında farklılık olduğunu göstermektedir. Nitekim Hap_2 ve Hap_8 her biri popülasyonun %16'sını temsil ederken, 13 haplotipin ise tekil olması bu durumu desteklemektedir. Nihayetinde iki haplotip bloğu baskın haplotip kombinasyonu (%60) oluşması ile sonuçlanmıştır. Bu durum kalıtsal olarak birlikte aktarıldığını göstermektedir. SNP4 ve SNP7 düşük LD değeri nedeniyle bloklara dahil olamaması tekil haplotiplerin etkisi ile olabilir. Haploview analizinde Bonferroni düzeltmesi, çoklu karşılaştırmalar sonucu ortaya çıkan negatif-pozitif sonuç riskini azaltmak için kullanılan bir istatistiksel düzeltme yöntemidir. Özellikle çok sayıda SNP arasındaki ilişki analiz edilirken, bu düzeltme çok önemlidir. Ki-kare sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi, $p<0.05$ (*) normal anlamlılık, $p<0.01$ (**) yüksek anlamlılık, $p<0.001$ (***) çok yüksek anlamlılık şeklinde yorumlanır (Bland, ve Altman, 1995). Bunun sonucunda, Bonferroni düzeltmesi sonrası 5 karşılaştırmaların LD bakımından istatistiksel olarak güvenilir

biçimde anlamlı olduğu görülmektedir. Haploview analizinde, SNP1–SNP3 arasındaki bölgede Blok 1, SNP5–SNP6 arasında ise Blok 2 olarak tanımlanan iki haplotip blok yapısı belirlenmiştir. Blok 1'deki CCA, TCA, CTC gibi haplotipleri ile Blok 2'de ise AA, AT ve GT haplotipleri öne çıkmaktadır. Şekil 2'de Haplotip blokları arasındaki bağlantıya bakıldığında, iki blok arasındaki çizgiler haplotip kombinasyonlarının birlikte kalıtıldığını ve bunların olasılıklarını göstermektedir. Blok 1'deki CCA ve TCA ile Blok 2'deki AA, Blok 1'deki CTC Blok 2'deki GT ile güçlü bağlantı gösterdiği ve beraber kalıtılma olasılığının yüksek olduğu görülmektedir. Blok 1'deki CCA Blok 2'deki GT, Blok 1'deki TCA Blok 2'deki AT, Blok 1'deki CTA ve Blok 2'deki AA ve GT ve Blok 1'deki TTA Blok 2'deki AA ile zayıf bağlantı gösterdiği ve beraber kalıtılma olasılığının zayıf olduğu görülmektedir. Blok 1'deki CCA Blok 2'deki GA herhangi bir bağlantı sağlamamıştır. Polimorfik bölgeler arasındaki LD ve nükleotidler arasındaki ilişkiye bakıldığında, mesafe arttıkça r^2 (0.1511) değerine bağlı olarak bağlantının azaldığı görülmektedir. 28 haplotipten 13 tekil haplotipin olması bu duruma neden olduğu söylenebilir. Nötralite testlerinden Tajima's D (2.161, $P<0.05$) (Tajima F. 1989) ve Fu'sFs (–19.157, $P<0.05$) istatistiksel olarak anlamlı çıkmış ve bu da söz konusu lokusta denge dışı evrimsel süreçlerin etkili olabileceğini göstermektedir. Tajima's D'nin pozitif değeri, popülasyonda geçmişte bir darboğaz (bottleneck) veya dengeleyici seleksiyon olasılığına işaret ederken; negatif Fu'sFs (Fu, 1997) değeri, hızlı nüfus genişlemesi ya da pozitif seleksiyonun etkisini düşündürmektedir. Fu and Li testlerinin anlamlı çıkmaması ise seleksiyonun zayıf veya sınırlı bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Sığır *κ -kazein* geni, süt proteini olan kazein kompleksinin önemli bir parçasıdır. Bu genin çeşitli allel formları tanımlanmıştır. Ancak bu allellerin görülme sıklığı, sığır ırkına, coğrafi bölgeye ve popülasyon yapısına bağlı olarak değişebilir. Nitekim A ve B alleleri temel alleller olup yüksek sıklıkla görülmektedir. A1, E, I ve H

alleleri orta sıklıkla, C, D, F1, F2, G1, G2 alleleri düşük sıklıkla görülmektedir. B2 alleli çok az çalışmada rapor edilmiş olup, G1 ve G2 alleleri ile birlikte çok nadir görülen alleler olarak değerlendirilmektedir (Caroli ve ark., 2009; Ladyka ve ark., 2021, Vanvanhossou ve ark., 2021). Bir önceki çalışmada Boz ırk sığırlarda κ -kazein geninin A, A1, B, G2 ve H alleleri tespit edilmişti. A1 ve H alleleri *Bos indicus*'ta ve G2 alleli ise *Bos grunniens*'te tanımlanmış olması Boz ırk (*Bos taurus*) sığırların *Bos indicus* ve *Bos grunniens* sığırlarla bir bağlantısının olduğunu göstermektedir (Kabasakal, 2015). Bu çalışmada, Boz ırk sığırlara ait süt verimi ve kalitesi ile ilgili fenotipik veriler yer almamakla birlikte, gözlemlenen haplotip blokları ve bağlantı yapıları, κ -kazein gen bölgesinin genetik temellerinin aydınlatılması açısından önemlidir. κ -kazein geni, süt proteinlerinin yapısında önemli görevi olan başlıca bileşenlerden biri olduğu için, ilerideki çalışmalarda haplotip-fenotip ilişkilerinin araştırılması önem arz etmektedir.

5. Sonuç

Bu çalışmada, sığır κ -kazein gen bölgesindeki genetik çeşitlilik ayrıntılı biçimde incelenmiş; yüksek haplotip çeşitliliği, sınırlı sayıda LD blok yapısı ve mesafeye bağlı azalan LD düzeyi saptanmıştır. Nötralite testleri, bölgenin doğal seleksiyon veya demografik değişimlerden etkilenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Elde edilen bulgular, κ -kazein gen bölgesinin genetik çeşitliliğinin yüksek olduğunu ve populasyonda varyantların yaygın olduğunu ve haplotiplerin süt verimi gibi ekonomik öneme sahip özelliklerle ilişkilendirilmesine olanak sağlayacak temel verileri sunmaktadır.

Finansman

Bu çalışmada kullanılan veriler için önceki çalışma Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2011-053 nolu proje ile desteklenmiştir.

Etik Kurul Onayı

Çalışma, Balıkesir Üniversitesi Etik Kurulunun 23.12.2010/08 izni ile yürütülmüştür.

Kaynaklar

- Barrett, J.C., Fry, B., Maller, J., Daly, M.J., 2005. Haploview: analysis and visualization of LD and haplotype maps. *Bioinformatics*, 27(2): 263-265.
- Bilici, E., 2024. Polymorphism of the callipyge gene in the Esmé sheep breed. *South African Journal of Animal Science*, 54: 555-559.
- Bland, J.M., Altman, D.G., 1995. Multiple significance tests: the Bonferroni method. *British Medical Journal*, 310:170.
- Caroli, A.M., Chessa, S., Erhardt, G.J., 2009. Invited review: milk protein polymorphisms in cattle: effect on animal breeding and human nutrition. *Journal Dairy Science*, 92: 5335–5352.
- Chen, S.Y., Costa, V., Azevedo, M., Baig, M., Malmakov, N., Luikart, G., Erhardt, G., Beja-Pereira, A., 2008. New alleles of the bovine κ -casein gene revealed by resequencing and haplotype inference analysis, *Journal Dairy Science*, 91: 3682–3686.
- Chernek, P., Bulla J., 2002. Simultaneous analysis of sex determination and κ -casein genotypes from bovine preimplantation embryos. *Czech Journal Animal Science*, 47(8): 1–5.
- Demirel, A.F., Çak, B., 2025. Associations between polymorphisms of the CSN1S1, CSN1S2, CSN2 and CSN3 genes and milk composition traits in holstein cattle. *Veterinary Medicine and Science*, 11(3): 70334.
- Fu, Y.X., 1997. Statistical tests of neutrality of mutations against population growth, hitch hiking and background selection. *Genetics*, 147(2): 915–925.

- Georges, M., Charlier, C., Hayes, B., 2019. Harnessing Genomic Information for livestock improvement. *Nature Reviews Genetics*, 20: 135-156.
- Hall, T.A., 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/ NT. *Nucleic Acids Symposium Series*, 41: 95–98.
- Kabasakal, A., Dündar, E., Ün, C., Seyrek, K., 2015. Analysis of kappa-casein (κ -casein) gene of associated with milk yield on Turkish Grey cattle breed. *Van Veterinary Journal*, 26(2): 87-91.
- Kaminski, S., 1996. DdeI RFLP at the 5' region of bovine κ -casein gene. *Journal Applied Genetics*, 37: 173–178.
- Keating, A.F., Davoren, P., Smith, T.J., Ross, R.P., Cairns, M.T., 2007. Bovine κ -casein gene promoter haplotypes with potential implications for milk protein expression. *Journal Dairy Science*. 90: 4092–4099.
- Kerchner, 2005, Haplotype vs haplogroup: What's the difference? <http://www.kerchner.com/haplotypevs-haplogroup.htm> (Erişim tarihi: 10.03.2025).
- Ladyka, V., Drevytska, T., Pavlenko, J., Skliarenko, Y., Lahuta, T., Drevytskyi, O., Dosenko V., 2022. Evaluation of cow genotypes by kappa-casein of dairy breed. *Acta fytotechnica et zootechnica*, 25(1): 1–6.
- Özdemir, M., Doğru, Ü., 2005. Relationship between kappa-casein polymorphism and production traits in brown swiss and holstein, *Journal of Applied Animal Research*, 27(2): 101-104.
- Pishchan, S.G., Sylychenko, K.A., 2021. Characteristics of kappa-casein gene polymorphism in cows of Swiss breed and their productive qualities at a large dairy. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*, 12(3): 513-518.
- Tajima, F., 1989. Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis. *Genetics*, 123(3): 585–595.
- Örenay Boyacıoğlu, S., Dündar, M., 2012. Gen haritalama stratejileri. *Journal of Health Sciences*, 21(1): 64-74.
- The International HapMap Consortium, 2003. The international hapmap project. *Nature*, 426(6968): 789-796.
- The International HapMap Consortium, 2005. The international hapmap project. *Nature*, 437(7063): 1299-1320.
- Vanvanhossou, S.F.U., Giambra, I.J., Yin, T., Brügemann K., Hippolyte, L., König, S., 2021. First dna sequencing in beninese indigenous cattle breeds captures new milk protein variants. *Genes*, 12(1702): 1-20.
- Wefak, J., Al-Thuwaini, A.T.M., Alamelu, M., Jeddoa, Z.M.A., Mousa, R., Al-Dawmy, F., Atallah, A., Altaee, R., Jabber, E., Al-Shimmary, F., Salih, S., Al-Himaery, N., 2023. Association of Kappa-casein gene polymorphism with milk production traits in crossbred dairy cows. *Brazilian Animal Science*, V24: e-74079E.

Atf Şekli

Kabasakal, A., 2025. Boz İrk Sığırlarda *Kappa-Kazein* (κ -Kazein) Geninin Moleküler İzleri: Haplotip Temelli Bir Yaklaşım. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(3): 844-852.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16500540>.

To Cite

Kabasakal, A., 2025. Molecular Traces of the *Kappa-Casein* (κ -Casein) Gene in Boz Cattle: A Haplotype-Based Approach. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(3): 844-852.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16500540>.